

EVASÃO FISCAL NO COMÉRCIO ELETRÔNICO: DESAFIOS E SOLUÇÕES.

TAX EVASION IN E-COMMERCE: CHALLENGES AND SOLUTIONS.

David Vilando da Silva¹

RESUMO: A evasão fiscal no comércio eletrônico representa um desafio significativo para as autoridades fiscais e para o equilíbrio do mercado no Brasil. Com o rápido crescimento do comércio eletrônico no país, é fundamental compreender esse fenômeno e explorar soluções para lidar com ele. Muitos vendedores e grandes varejistas operam na informalidade ou utilizam estratégias para reduzir sua carga tributária, o que prejudica o fisco e a concorrência justa.

Os desafios associados à evasão fiscal no comércio eletrônico incluem a dificuldade de rastrear transações online, a falta de visibilidade sobre as operações das empresas virtuais e a necessidade de atualizar as regulamentações para abordar as especificidades desse setor. Essa normativa visa aprimorar a fiscalização e a tributação das operações digitais, tornando mais difícil para grandes varejistas sonegarem impostos. Ela estabelece requisitos mais rígidos para a identificação e registro de transações online, aumentando a transparência e a capacidade do governo de coletar impostos de forma adequada.

Palavras Chaves: tributação fiscal, direito tributário, comércio eletrônico, evasão fiscal.

ABSTRACT: Tax evasion in e-commerce represents a significant challenge for tax authorities and market balance in Brazil. With the rapid growth of e-commerce in the country, it is essential to understand this phenomenon and explore solutions to address it. Many sellers and major retailers operate informally or employ strategies to reduce their tax burden, which harms tax revenue and fair competition.

¹ Advogado com OAB/PB de nº 35.712, pós-graduado em Direito Processual Civil e Ciências Políticas, Professor na disciplina de História pela unidade pública de Educação Estadual e Municipal; ORCID:0009-0004-8272-3778. E-mail: davidvilando@gmail.com.

Challenges associated with tax evasion in e-commerce include the difficulty of tracking online transactions, the lack of visibility into virtual companies' operations, and the need to update regulations to address the specificities of this sector. This regulation aims to enhance the oversight and taxation of digital operations, making it more challenging for major retailers to evade taxes. It establishes stricter requirements for the identification and recording of online transactions, increasing transparency and the government's ability to collect taxes appropriately.

Keywords: fiscal taxation, tax law, e-commerce, tax evasion.

INTRODUÇÃO

O comércio eletrônico, conhecido como e-commerce, é uma faceta intrínseca da revolução tecnológica que transformou a maneira como as transações comerciais ocorrem ao redor do mundo. O conceito do e-commerce, que tem suas raízes na troca de excedentes de produção entre comunidades, atravessou eras e chegou a um ponto crucial com a chegada da internet e a era da globalização. Neste cenário, a digitalização desempenhou um papel fundamental, tornando o comércio global mais acessível, ágil e onipresente. A pandemia de 2020, ao acelerar ainda mais esse processo, reforçou a importância do e-commerce como uma força motriz na economia global.

O termo "comércio eletrônico" abrange uma ampla gama de atividades, desde compras e vendas de produtos e serviços online até a atuação de marketplaces, como o Mercado Livre e a Amazon, que desempenham um papel vital na conectividade entre vendedores e consumidores. Paralelamente, a economia digital emergiu como um conceito inseparável, caracterizada pelo uso da internet, mobilidade e transações de bens e serviços sem a necessidade de um espaço físico. O e-commerce, por sua vez, é o epicentro dessa economia, utilizando a internet como seu principal canal de negociação e inovando constantemente em métodos de pagamento.

O Brasil, nesse cenário de transformação, testemunhou um crescimento exponencial no e-commerce, com um aumento significativo no faturamento. A acessibilidade à internet tornou-se uma realidade para mais de 80% dos lares brasileiros em 2019, proporcionando vitrines online 24/7 e conectando consumidores e vendedores,

independentemente de sua localização. A evolução tecnológica também deu origem a modelos de negócios inovadores, como os marketplaces, que oferecem uma ampla variedade de produtos, preços competitivos e conveniência.

Entretanto, o sucesso contínuo do e-commerce não está isento de desafios complexos, especialmente em relação às políticas fiscais nacionais. O debate sobre a tributação na economia digital é crucial, dado o ambiente tributário descentralizado do Brasil e a necessidade de adaptação às especificidades desse novo campo de atividades econômicas. Neste contexto, a elisão fiscal e a evasão fiscal emergem como conceitos fundamentais. A elisão fiscal envolve o uso de meios legais para reduzir a carga tributária, enquanto a evasão fiscal representa uma prática ilegal sujeita a penalidades. Compreender a distinção entre esses dois conceitos é essencial para a gestão fiscal eficiente e dentro dos limites legais.

O presente artigo abordará, em detalhes, a relação entre o e-commerce no Brasil e os desafios fiscais, especialmente a evasão fiscal, e destacará a importância da Instrução Normativa RFB nº 2.146/2023 na regulamentação e fiscalização dessas operações. Este debate transcende as fronteiras nacionais, pois as operações digitais frequentemente ocorrem em um contexto global, e seu impacto é sentido em escala internacional. Ao explorar esse tema, esperamos lançar luz sobre a dinâmica em constante evolução do comércio eletrônico e seu papel no cenário tributário, promovendo uma reflexão sobre práticas éticas e uma tributação justa e equitativa.

REFERENCIAL TEÓRICO

Nesta seção, abordaremos a contextualização e os conceitos relacionados ao comércio eletrônico. Em seguida, discutiremos a tributação, com foco especial no imposto de ICMS e ISS, que enfrentam desafios no cenário brasileiro. Abordaremos também as complexidades envolvidas na fiscalização tributária com o propósito de combater a evasão fiscal, tanto de forma geral quanto no âmbito do comércio eletrônico.

1. E-COMMERCE NO BRASIL: CONCEITO E EVOLUÇÃO.

O comércio é uma prática que remonta aos primórdios da humanidade, inicialmente fundamentada na troca de excedentes de produção entre comunidades (Figueiredo, 2019). Entretanto, com o advento da globalização, tecnologia e a internet, o cenário comercial sofreu uma revolução significativa (Fossati e Paula, 2022). Atualmente, estamos imersos na chamada 4ª Revolução industrial, marcada pela internet das coisas, processamento de dados avançado e automação (Fossati e Paula, 2022).

A digitalização desempenhou um papel crucial nessa transformação, tornando o comércio global mais acessível e rápido (Fossati e Paula, 2022). A pandemia de 2020 acelerou ainda mais esse processo, forçando empresas a digitalizar suas operações (Martins, 2021).

O termo "comércio eletrônico" ou "e-commerce" refere-se à prática de realizar negócios por meio da internet (Silva, Almeida, Teixeira, 2017). Martins (2021) expande essa definição, enfatizando que o e-commerce envolve compras e vendas de produtos e serviços online, permitindo que os consumidores pesquisem e comparem preços de maneira conveniente.

O e-commerce abrange diferentes modelos de negócios, incluindo marketplaces, como o Mercado Livre e Amazon, que atuam como intermediários entre vendedores e compradores (Oliveira, 2018). Durante a pandemia, essas plataformas desempenharam um papel crucial no crescimento do e-commerce, à medida que empresas de todos os tamanhos migraram para o ambiente online (Uhdre, 2021).

Paralelamente, a economia digital emergiu, caracterizada pelo uso da internet, mobilidade e transações de bens e serviços sem a necessidade de um espaço físico (Pinto, 2019). Essa economia digital está intrinsecamente ligada ao comércio eletrônico, onde a internet é usada como o principal canal para transações comerciais (Figueiredo, 2019).

Além de toda essa praticidade, o e-commerce também trouxe inovações nos métodos de pagamento, permitindo que os consumidores realizem compras online com facilidade, utilizando cartões de crédito, boletos e transferências (Figueiredo, 2019). Como resultado, a presença física do comprador não é mais obrigatória.

No Brasil, o e-commerce experimentou um crescimento exponencial ao longo dos anos, com um aumento significativo no faturamento (Piscitelli, 2017). Isso tornou a

internet não apenas um meio de comunicação e entretenimento, mas também um local vital para transações comerciais (Valadão e Araújo, 2020).

Hoje, o comércio eletrônico no Brasil é diversificado, com categorizações que incluem o comércio off-line, que utiliza a internet para publicidade, pagamento e comunicação, e o comércio on-line, no qual todas as transações ocorrem exclusivamente pela internet (Valadão e Araújo, 2020).

A evolução do e-commerce no Brasil foi notável, com mais de 80% dos lares brasileiros tendo acesso à internet em 2019 (PNAD). Isso permitiu que as empresas oferecessem uma vitrine online 24 horas por dia, 7 dias por semana, conectando consumidores e vendedores, independentemente de sua localização geográfica.

O avanço da tecnologia também deu origem a novos modelos de negócios, como os marketplaces, onde lojistas podem vender seus produtos em uma plataforma de e-commerce consolidada em troca de uma comissão (44ª edição do relatório Webshoppers da Ebit Nielsen, 2021). Isso proporcionou aos consumidores uma ampla gama de produtos, preços competitivos e a conveniência de receber os produtos em suas casas.

A evolução do e-commerce continua a moldar a forma como as empresas e consumidores se envolvem no mundo dos negócios, trazendo conveniência, acessibilidade e uma ampla gama de opções para todos os envolvidos (Figueiredo, 2019). Conforme a tecnologia continua a avançar, o e-commerce deve continuar a se adaptar e inovar, moldando o futuro do comércio e trazendo à tona questões complexas, como as políticas fiscais nacionais, que precisam ser enfrentadas para garantir um ambiente de negócios justo e equitativo.

2. TRIBUTAÇÃO NA ECONOMIA DIGITAL

A tributação na economia digital é um tema de crescente relevância, que levanta questões complexas e desafia os sistemas tributários em todo o mundo. No Brasil, esse debate se concentra principalmente em dois impostos estaduais e municipais: o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e o ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza). No entanto, o Brasil se destaca da maioria dos países devido à sua estrutura tributária descentralizada, que divide a competência tributária entre a União, estados e municípios (Piscitelli, 2019).

O ICMS é um imposto estadual que incide sobre a circulação de mercadorias, enquanto o ISS é um imposto municipal que recai sobre a prestação de serviços. Ambos os impostos têm impacto direto nas operações relacionadas à economia digital, envolvendo desde a comercialização de bens físicos em plataformas digitais até a disponibilização de serviços e produtos digitais, como softwares, streaming de conteúdo e computação na nuvem (Piscitelli, 2019).

O desafio no Brasil reside no fato de que nenhum desses impostos se enquadra perfeitamente na definição de um Imposto sobre Valor Agregado (IVA), conforme estabelecido pela OCDE. Enquanto um IVA é um imposto de base ampla sobre o consumo final, cobrado das empresas, mas em princípio não suportado por elas, a realidade brasileira é diferente. O ICMS, por exemplo, não é um imposto nacional e não garante a ausência de tributação sobre as empresas, pois a alíquota de uma operação é incluída em sua própria base de cálculo (Piscitelli, 2019).

O ISS, por sua vez, é um imposto cumulativo que não adota mecanismos de créditos ao longo da cadeia, o que contrasta com as características de um verdadeiro IVA. Portanto, o Brasil não possui um IVA no sentido estrito conforme definido pela OCDE (Piscitelli, 2019).

Nesse contexto, o debate em torno da tributação na economia digital no Brasil é uma questão complexa e multifacetada que requer adaptações na legislação, considerando as especificidades desse novo campo de atividades econômicas. A discussão é fundamental não apenas para o Brasil, mas também para a comunidade internacional, pois as operações digitais frequentemente transcendem as fronteiras nacionais, tornando essencial a busca por soluções eficazes e justas para todos os envolvidos (Piscitelli, 2019).

3. ELISÃO FISCAL X EVASÃO FISCAL: SUAS CARACTERÍSTICAS E DIFERENÇAS

A elisão fiscal e a evasão fiscal são dois conceitos fundamentais no campo da tributação, e entender a diferença entre eles é essencial para uma gestão fiscal eficiente e dentro dos limites legais. Amaral (2002) define a elisão fiscal como um conjunto de procedimentos previstos em lei ou não vedados por ela, que visam diminuir o pagamento de tributos. É importante ressaltar que a elisão fiscal é um direito do contribuinte, e a

fazenda pública deve respeitá-lo, desde que a conduta do contribuinte seja lícita, ou seja, não envolva ilegalidades (RIZZI, 2014).

A principal característica da elisão fiscal é a utilização de meios permitidos ou não proibidos em lei para reduzir a carga tributária, sem que isso resulte em multas ou sanções para o contribuinte. A elisão fiscal envolve a adoção de medidas legais que visam evitar a ocorrência do fato gerador, a redução da base de cálculo ou da alíquota, sempre respeitando os limites estabelecidos pela legislação (RIZZI, 2014). Em essência, a elisão fiscal pode ser entendida como um "benefício fiscal" que decorre da lei ou de falhas na legislação, permitindo que os contribuintes reduzam sua carga tributária de maneira legal (Glaser, 2010).

A evasão fiscal, por outro lado, é a prática ilegal de sonegar impostos. Envolve a omissão de informações ou a manipulação de dados financeiros para reduzir a carga tributária de forma ilegal. A evasão fiscal é uma conduta proibida por lei e sujeita a sanções, multas e penalidades (RIZZI, 2014).

Uma diferença crucial entre elisão e evasão fiscal é a legalidade. Enquanto a elisão fiscal envolve o uso de meios legais para reduzir a carga tributária, a evasão fiscal é uma prática ilegal que viola as leis tributárias. A elisão fiscal é um direito do contribuinte, e o fisco deve respeitar as escolhas lícitas feitas para minimizar os impostos (RIZZI, 2014). Por outro lado, a evasão fiscal é uma infração que pode resultar em graves consequências legais.

É importante observar que a linha entre elisão e evasão fiscal nem sempre é clara, e questões sobre a legalidade de certas práticas podem surgir. Algumas práticas de elisão fiscal podem ser consideradas abusivas, conforme discutido por Torres (2013), Moreira (2003) e Santana, Gonçalves e Matos (2015), que abordam a responsabilidade social corporativa e a geração de riqueza. Para abordar essas questões, o Código Tributário Nacional (CTN) incluiu em 2001 uma norma antielisão que permite à autoridade administrativa desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com o propósito de dissimular o fato gerador do tributo (PILATI; THEISS, 2016).

4. A EVASÃO FISCAL NO BRASIL

A evasão fiscal, explicada anteriormente como o uso de meios ilícitos para evitar o pagamento de taxas, impostos e outros tributos, é um tema complexo que merece atenção. Maria Helena Diniz (2008) define a evasão fiscal como um ato ilícito que visa diminuir ou eliminar a obrigação tributária por meio de fraudes e adulterações de documentos. Esse comportamento é considerado ilegal e prejudicial aos cofres públicos, podendo resultar em consequências legais para os envolvidos.

A distinção entre evasão e elisão fiscal, conforme Hermes Macedo Huck (citado por Leandro Paulsen, 2005), é fundamental para entender os meios utilizados na busca por economias tributárias. Enquanto a elisão é lícita e envolve a utilização de atos legais para reduzir o ônus fiscal, a evasão é sempre ilegal, caracterizada por práticas fraudulentas, simulações e embustes. No caso das importações em sites internacionais, a linha que separa essas duas práticas pode ser tênue, mas é crucial para a análise da evasão fiscal.

No Brasil, crimes relacionados a evasão fiscal tão logo são tratados como crimes tributários, e envolve práticas como omissão de informações, declarações falsas e a produção de documentos com informações distorcidas, incluindo notas fiscais, faturas e duplicatas fraudulentas. Os contribuintes que adotam esses métodos têm consciência de que estão agindo de maneira ilegal para evitar, reduzir ou atrasar o pagamento dos tributos devidos.

Além disso, a complexidade do sistema tributário brasileiro, conforme demonstrado por Lima e Rezende (2019), e a insatisfação com a gestão da carga tributária, de acordo com Dalmácio et al. (2009), podem contribuir para o comportamento mais permissivo em relação à prática da sonegação fiscal no país. A baixa eficiência do sistema de fiscalização, conforme apontado por Siqueira (2004) e Clemente e Lírío (2017), também desempenha um papel significativo na evasão fiscal, tornando mais difícil a detecção e a punição dos infratores.

No que diz respeito à aplicação da teoria da curva de Laffer, Lima e Rezende (2019) mostram que, em certos períodos e categorias de tributos, um aumento nas alíquotas nem sempre resulta em um aumento da receita tributária, o que corrobora a teoria de Laffer. No entanto, a evasão fiscal no Brasil é um desafio adicional, uma vez que, como observado por Albuquerque (citado por Lima e Rezende, 2019), um aumento

na alíquota não necessariamente leva a uma redução da receita devido ao problema da sonegação fiscal.

5. DESAFIOS DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DIANTE DA EVASÃO FISCAL

Diante do cenário de evasão fiscal no Brasil, é evidente que existem desafios substanciais que precisam ser enfrentados para garantir uma tributação justa e eficiente. Como destacado por Pierdoná, Francisco e Silva (2020), existem "vácuos fiscalizatórios" que facilitam a ocorrência de ilicitudes tributárias. Essas lacunas não apenas prejudicam a arrecadação de tributos, mas também têm implicações diretas nos direitos fundamentais, especialmente os sociais. A recente crise fiscal agravada pela pandemia do novo coronavírus demonstra a urgência em abordar essa questão.

Uma das causas dessa evasão fiscal é a desatualização das leis tributárias, como mencionado por Abreu (2020), que aponta para a ineficácia de grande parte da legislação diante das inovações da economia digital. Isso cria oportunidades para condutas fraudulentas e evasão fiscal. Além disso, como Cruz et al. (2018) observam, a evasão fiscal é um problema antigo, requerendo medidas de controle fiscal constantes.

A complexidade da legislação tributária brasileira, como apontado por Valadão e Araújo (2020), somada às limitações na estrutura administrativa para fiscalização, cria desafios significativos. A reforma tributária é frequentemente discutida como uma necessidade para abordar essas questões e se adequar à economia moderna.

A falta de simplicidade na tributação, conforme Santos, Carvalho e Ávila (2022), gera incongruências de informações entre contribuintes e órgãos fiscalizatórios, tornando a fiscalização mais difícil. Além disso, alíquotas elevadas podem estimular a sonegação, como alertado por Schons e Bittencourt (2021).

Ferreira (2023) destaca que a globalização e a economia digital tornaram a evasão fiscal mais fácil, devido à abertura de fronteiras e ao acesso facilitado a tecnologias. Isso também impacta o planejamento tributário, que, de acordo com Rister (2021), é uma ferramenta legítima para reduzir obrigações tributárias, desde que dentro dos limites da legalidade.

A evasão fiscal não afeta apenas os cofres públicos, mas também distorce a concorrência, como observado por Carvalho e Mattiuzzo (2021). Empresas que cumprem suas obrigações tributárias não conseguem competir com aquelas que sonégam, oferecendo preços mais baixos.

Um dos desafios mais recentes é a evasão fiscal no comércio eletrônico, como indicado por Schons e Bittencourt divulgado pela reportagem (Jovem Pan, 2023), sobre a isenção de impostos em remessas de até US\$ 50. Plataformas estrangeiras exploram essas isenções para vender produtos mais baratos, o que impacta negativamente a indústria nacional.

O problema se agrava devido à complexidade da tributação e à falta de clareza sobre impostos, como destacado por Uhdre (2021). Além disso, a alíquota de importação no Brasil é significativamente mais alta do que em outros países, tornando os produtos importados mais baratos.

Para enfrentar esses desafios, a tecnologia desempenha um papel crucial, como ressaltado por Araújo e Valadão (2020), que mencionam o uso de blockchain, big data e inteligência artificial para aprimorar a fiscalização e a arrecadação. Xavier et al. (2022) também propõem o uso de IA para monitorar e prevenir a sonegação fiscal.

No entanto, como apontado por Belo, Nascimento e Mendonça (2021), é importante destacar que a ética desempenha um papel fundamental nesse debate. A evasão fiscal não pode ser justificada como meio de sobrevivência das empresas, e é fundamental promover um ambiente de tributação justa e solidária.

6. INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.146/2023

A Instrução Normativa RFB nº 2.146/2023, que alterou a Instrução Normativa RFB nº 1.737/2017, desempenha um papel crucial na regulamentação e fiscalização das operações de comércio eletrônico no Brasil. Esse conjunto de regulamentos visa abordar os desafios enfrentados pelas autoridades alfandegárias ao lidar com as compras online, particularmente aquelas envolvendo mercadorias de baixo valor provenientes do exterior.

Em um cenário em que as compras internacionais representam uma parte substancial das transações na economia digital, a nova instrução normativa busca enfrentar questões críticas que surgiram ao longo dos anos. Um dos desafios significativos

é a baixa confiabilidade dos dados fornecidos à aduana, uma vez que os correios e empresas de courier dependem quase que exclusivamente das informações prestadas pelos exportadores. Muitas vezes, esses dados podem ser imprecisos ou até mesmo distorcidos, dificultando a eficácia da fiscalização aduaneira.

É importante notar que, frequentemente, exportadores fornecem informações falsas ou distorcidas sobre as mercadorias enviadas, muitas vezes para permitir que seus clientes evitem o pagamento de tributos na importação, o que gera perda de arrecadação para o Estado (CONJUR, 2023). Como resultado, a adoção do Programa Remessa Conforme, estabelecendo uma certificação voluntária para empresas de e-commerce, impõe obrigações rigorosas sobre essas plataformas.

A certificação do Programa Remessa Conforme implica uma série de compromissos por parte das empresas de comércio eletrônico, com o objetivo de garantir uma maior transparência nas operações. Isso envolve o fornecimento de informações precisas para a aduana, o recolhimento antecipado de tributos na importação pelo comprador e a cooperação na conformidade tributária e aduaneira, inclusive no combate ao descaminho, contrabando e contrafação. Além disso, as empresas devem manter uma política de admissão e monitoramento de vendedores cadastrados em suas plataformas.

Essas medidas visam garantir que as mercadorias importadas estejam devidamente declaradas e tributadas, contribuindo para uma arrecadação mais justa. Para compras online de até US\$ 3.000, as empresas de e-commerce certificadas devem celebrar contratos com os Correios ou empresas de courier, que serão responsáveis pelo registro da Declaração de Importação de Remessas (DIR) e pelo despacho aduaneiro de importação, substituindo o comprador no Brasil (CONJUR, 2023).

As consequências para os consumidores incluem isenção de tributos federais em compras de até US\$ 50 em plataformas certificadas. No entanto, uma alíquota de 17% de ICMS passou a ser aplicada a todas as remessas internacionais, o que pode influenciar o custo final de produtos adquiridos em plataformas certificadas com valores acima desse limite. Essa alíquota é calculada com base no valor da mercadoria, acrescido do valor do imposto de importação e do próprio ICMS.

Em contrapartida, compras em plataformas não certificadas provavelmente serão fiscalizadas com mais rigor no futuro, o que pode resultar em atrasos na entrega e na identificação e cobrança dos tributos não pagos (Nome, Ano). O Programa Remessa Conforme entrou em vigor em 1º de agosto de 2023, mas sua efetiva implementação

depende da certificação das plataformas interessadas. A Portaria Coana nº 130/2023 estabeleceu os requisitos para a certificação, tanto para empresas nacionais quanto estrangeiras (CONJUR, 2023).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conclusão, à luz da análise realizada ao longo deste estudo enfocam a interseção entre o comércio eletrônico no Brasil e os desafios fiscais, particularmente a evasão fiscal, à luz da Instrução Normativa RFB nº 2.146/2023. Ao longo deste artigo, exploramos a evolução do e-commerce, sua crescente importância na economia global e sua notável expansão no Brasil. Além disso, analisamos a distinção fundamental entre elisão fiscal e evasão fiscal, ressaltando a importância de entender as implicações legais desses conceitos na gestão fiscal eficiente.

O e-commerce no Brasil desempenha um papel fundamental na conectividade entre consumidores e vendedores, oferecendo conveniência, acessibilidade e uma ampla gama de opções. O acesso à internet, que atingiu mais de 80% dos lares brasileiros em 2019, proporcionou uma plataforma 24/7 para transações comerciais, independente da localização geográfica. Modelos de negócios inovadores, como os marketplaces, tornaram o comércio eletrônico ainda mais diversificado e competitivo.

Entretanto, à medida que o e-commerce continua sua evolução, ele enfrenta desafios complexos relacionados à tributação. A tributação na economia digital é um campo em constante mutação, especialmente no contexto brasileiro, com seu sistema tributário descentralizado. A elisão fiscal, que envolve a redução legal da carga tributária, e a evasão fiscal, que representa práticas ilegais sujeitas a penalidades, são conceitos cruciais que os operadores do e-commerce devem compreender para evitar problemas legais.

A Instrução Normativa RFB nº 2.146/2023 desempenha um papel significativo na regulamentação e fiscalização das operações de comércio eletrônico no Brasil. As regulamentações incluídas no Programa Remessa Conforme buscam aumentar a transparência nas operações de e-commerce, com requisitos rigorosos para plataformas certificadas e a imposição de alíquotas de ICMS em remessas internacionais. Embora isso

represente um avanço no sentido de uma tributação mais justa e eficaz, a questão da tributação na economia digital ainda é complexa e requer uma abordagem contínua.

Em um mundo em que as operações digitais transcendem fronteiras nacionais, o debate sobre a tributação na economia digital é relevante não apenas para o Brasil, mas também para a comunidade internacional. A tecnologia desempenha um papel crucial na melhoria da fiscalização e da arrecadação, mas também é fundamental promover práticas éticas e um ambiente de tributação justa e solidária.

Nesse contexto, a colaboração entre autoridades fiscais, empresas e consumidores é essencial para enfrentar os desafios da evasão fiscal e promover uma tributação eficiente. O futuro do e-commerce no Brasil depende, em grande parte, da capacidade de adaptação às mudanças na paisagem fiscal e na regulamentação, garantindo um ambiente de negócios justo e equitativo. Portanto, o debate sobre a tributação na economia digital permanece de importância vital, à medida que o e-commerce continua sua trajetória de crescimento e inovação, influenciando não apenas o Brasil, mas o panorama global de comércio eletrônico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABREU, E. F. A. **O impacto da tecnologia blockchain no combate à fraude e evasão fiscais**. 2020. 111f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2020.

AMARAL, G. L. **A Aplicação da Norma Geral Antielisão no Brasil**. Curitiba (PR): Juruá, 2002.

CARVALHO, V. M.; MATTIUZZO, M. **Tributação e Concorrência: uma análise da evasão fiscal como ilícito concorrencial**. Revista de Defesa da Concorrência, v. 9, n. 2, p. 51-74, 2021.

CLEMENTE, F.; LIRIO, V. **Evidências internacionais de sonegação fiscal: uma análise a partir do modelo de Graetz, Reinganun e Wilde**. Estudos Econômicos, São Paulo, v. 47, n. 3, p. 487-507, 2017.

CRUZ, F. R. et al. **Três visões sobre ética e evasão fiscal: como se posicionam os estudantes da área de negócios?**. Revista universo contábil, v. 14, n. 2, p. 82-99, 2018. <http://dx.doi.org/10.4270/ruc.2018212>

DALMÁCIO F. Z. et al. **A ética da evasão fiscal: um estudo comparativo de profissionais e estudantes da área de negócios**. In: International Association for Accounting Education and Research (IAAER) Associação Nacional de Pós-graduação em Ciências Contábeis (ANPCONT), 3, 2009. São Paulo. Anais [...]. São Paulo: ANPCONT, 2009.

DINIZ, M.H. **Dicionário jurídico**. 3.a. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2008.

EBIT NIELSEN. 44° ed. **Webshoppers Versão free**. Agosto 2021.

FERREIRA, R. M. Z. **A Economia Digital: O enquadramento, os problemas e os desafios que se colocam aos sistemas fiscais**. Revista de Direito Internacional e Globalização Econômica, v. 10, n. 10, p. 54-72, 2023.

FIGUEIREDO, S. A. P. **O e-commerce das micro e pequenas empresas varejistas de Salvador: entraves e contribuições dos correios para o crescimento da atividade**. 2019. 109 f. Dissertação (Desenvolvimento Regional e Urbano) - UNIFACS, Salvador, 2019.

FOSSATI, G.; PAULA, D. G. **Tributação da Economia Digital na esfera Internacional: volume 4**. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2022. [E-book].

GLASER, A. **Reorganização societária como forma de planejamento tributário. Dissertação (Mestrado em Economia)**. Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010.

LIMA, E. M.; REZENDE, A. J. **Um estudo sobre a evolução da carga tributária no Brasil: uma análise a partir da Curva de Laffer**. Interações, Campo Grande, v. 20, n. 1, p. 239-255, 2019.

MARTINS, T. S. **Gestão de negócios digitais e comércio eletrônico**. Curitiba: Iesde, 2021.

MOREIRA, A. M. **Elisão e evasão fiscal: limites ao planejamento tributário**. Revista da Associação Brasileira de Direito Tributário, Belo Horizonte, v.21, p.11-17, 2003.

OLIVEIRA, B. **Crie seu mercado no mundo digital: aprenda a viver de ecommerce com a estratégia que levou inúmeros negócios on-line a sair do zero e ultrapassar os R\$ 100 mil em vendas por mês**. São Paulo: Editora Gente, 2018.

PAULSEN, L. **Segurança jurídica, certeza do direito e tributação: a concretização da certeza quanto à instituição de tributos através das garantias da legalidade, da irretroatividade e da anterioridade**. 2005.

PIERDONÁ, Z. L.; FRANCISCO, J. C.; SILVA, I. D. A. **Evasão fiscal, grupos econômicos de fato e o federalismo fiscal brasileiro**. Pensar-Revista de Ciências Jurídicas, v. 25, n. 3, 2020.

PILATI, R. H.; THEISS, V. **Identificação de Situações de Elisão e Evasão Fiscal: Um Estudo com Contadores no Estado de Santa Catarina**. Revista Catarinense da Ciência Contábil, v. 15, n. 46, p. 61-73, 2016.

PINTO, F. K. R. **Os desafios da alocação da competência tributária em âmbito internacional na economia digital**. 2019. 226 f. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2019.

PISCITELLI, T. **Os desafios da tributação do comércio eletrônico**. Revista de Direito Tributário Contemporâneo, v. 1, 2017.

PISCITELLI, T. **Tributação Indireta da Economia Digital: o Brasil está Pronto para aderir às Orientações da OCDE?**. Revista Direito Tributário Atual, n. 43, p. 524-543, 2019.

RISTER, C. A. **Cooperação Internacional Tributária: Combate aos Paraísos Fiscais**. São Paulo: Dialética, 2021. [E-book].

RIZZI, Â. O. **Limites do Planejamento Tributário: Diferenças entre Elisão e Evasão Fiscal**. Conteúdo Jurídico, Brasília, DF. 2014.

SANTANA, G. T.; GONÇALVES, R. S.; MATOS, E. B. S. **A associação entre a elisão fiscal e a Responsabilidade Social Corporativa (RSC)**. In: Congresso UnB de Contabilidade e Governança, 1., 2015.

SANTOS, M. V.; CARVALHO, H. L. M.; ÁVILA, L. A. C. **Complexidade tributária brasileira e sua influência na evasão fiscal**. Revista de Gestão e Secretariado (Management and Administrative Professional Review), v. 13, n. 3, p. 625-643, 2022. <https://doi.org/10.7769/gesec.v13i3.1347>

SILVA, A. M. C.; ALMEIDA, M. Q.; MARTINS, V. T. P. **Computação, comércio eletrônico e prestação de serviços digitais: sua tributação pelo ICMS e ISS**. São Paulo: Almedina, 2017.

SIQUEIRA, M. L.; RAMOS, F. S. **A economia da sonegação: teorias e evidências empíricas**. Revista de Economia Contemporânea. Rio de Janeiro, 2005, v. 9, n. 3, p. 555-581.

TORRES, R. L. **Planejamento tributário: elisão abusiva e evasão fiscal**. Editora: Elsevier Campus Jurídico, Ano: 2012.

UHDRE, D. C. Marketplaces: **Possibilidades e Limites à sua Responsabilização no Âmbito da Tributação Indireta**. Revista Direito Tributário Atual, São Paulo, n. 48, p. 134-151, 2021.

VALADÃO, M. A. P.; ARAÚJO, A. C. M. S. **Responsabilidade tributária das plataformas de marketplace no comércio exterior eletrônico**. Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, v 40.1, p.35-55, 2020.

PNAD Contínua TIC 2019: internet chega a 82,7% dos domicílios do país. Agencia de noticias IBGE, 2021. Disponível em: < <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/30521-pnad-continua-tic-2019-internet-chega-a-82-7-dos-domicilios-do-pais>>. Acesso em: 20 de out de 2025.

Brasil perdeu R\$ 99 bilhões com isenção de compras de até US\$ 50 vindas do exterior, aponta estudo. Jovem Pan, 2023. Disponível em: <<https://jovempan.com.br/programas/jornal-da-manha/brasil-perdeu-r-99-bilhoes-com-isencao-de-compras-de-ate-us-50-vindas-do-exterior-aponta-estudo.html>>